

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLAR.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

Афтондил ЭРКИНОВ,
Тошкент, Ўзбекистон
E-mail: aftandilerkinov@gmail.com

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАЛАРИНИНГ БУТУНЖАҲОН ҚЎЛЁЗМАЛАРИГА ОИД АЙРИМ МАЪЛУМОТЛАР: РОССИЯ ФОНДЛАРИ

For citation: Aftondil Erkinov. SOME INFORMATION ABOUT THE WORLDWIDE MANUSCRIPTS OF THE WORKS OF ALISHER NAVOI: THE RUSSIAN FONDS. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.94-103.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302548>

АННОТАЦИЯ

Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг хорижий нусхалари тадқиқи учун дастлаб улар ҳақидаги илк маълумотларни тўплаш лозим. Мақолада айни йўналишда қилиниши керак бўлган ишлар ва Россиянинг баъзи қўлёзма фондларидаги Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг бир қисмига доир дастлабки, умумий маълумотлар реестр тарзида келтирилади. Зеро, улар кейинчалик Алишер Навоий асарлари хорижий қўлёзмалари феҳрестларини тузишда ўзига хос ўринга эга бўлиши мумкин.

Таянч сўзлар: Алишер Навоий, қўлёзма, феҳрест, каталог, каталоглаштириш, жаҳон кутубхоналари.

Афтандил ЭРКИНОВ,
Ташкент, Ўзбекистон
E-mail: aftandilerkinov@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕМИРНЫХ РУКОПИСЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛИШЕРА НАВОИ: РОССИЙСКИЕ ФОНДЫ

АННОТАЦИЯ

Для исследования зарубежных рукописей произведений Алишер Навои предстоит собрать первичный материал о них. В данной статье упомянуты предстоящие планы в данном направлении и приведены первичные и общие сведения в виде реестра части рукописей из некоторых рукописных фондов России, так как в будущем они могут иметь место в составлении каталога зарубежных рукописей произведений Алишера Навои.

Ключевые слова: Алишер Навои, рукопись, каталог, каталогизация, мировые библиотеки

Aftandil ERKINOV,
Tashkent, Uzbekistan

SOME INFORMATION ABOUT THE WORLDWIDE MANUSCRIPTS OF THE WORKS OF ALISHER NAVOI: THE RUSSIAN FONDS

ANNOTATION

To study foreign manuscripts of Alisher Navoi's works, it is necessary to collect primary material about them. This article mentions upcoming plans in this direction and provides primary and general information in the form of a register of part of the manuscripts from some collections in Russia. In the future, they may take place in the compilation of a catalog of foreign manuscripts of Alisher Navoi's works.

Keywords: Alisher Navoi, manuscript, catalogue, cataloging, world libraries

Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг бутун жаҳон миқёсида тарқалгани илм оламидга маълум ҳақиқатлардан. Аммо уларга доир аниқ маълумотлар ва уларни қўлга киритиш, илмий жамоатчиликка маълум қилиш алоҳида бир масала. Ўзбекистондаги турли фондларда сақланаётган Навоий қўлёзмаларига доир маълумотларни баъзи тадқиқот, нашр ва каталоглар орқали билиб олишимиз мумкин. Аммо ҳозиргача биз билган маълумотлар ҳам ўзимизда сақланаётган Навоий қўлёзмалари ва улар сақланувчи кутубхоналарнинг барчасини камраб олган эмас. Афсуски, ҳали Ўзбекистондаги Алишер Навоий (нафақат Навоий, балки бошқа ижодкорлар ҳам) асарлари қўлёзмалари кўлами ёки уларга оид маълумотларни билмас эканмиз, турган гапки, хориждаги Навоий қўлёзмалари ҳақида ундан-да озроқ хабардор билишимиз табиий бир ҳолат. Хориждаги Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларини аниқлаш, нусхаларини юртимизга олиб келиш, нашр қилиш ва улар устида тадқиқот олиб бориш ишлари энди-энди кучаймоқда.

Хориждаги Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларини излаш, уларни илмий муомалага олиб кириш билан, имкон қадар, кейинги йигирма йилдан кўпроқ давр давомида шуғулланиб келаяпман. Шу жараёнда турли хорижий илмий лойиҳа ва стипендиялар қўллаб-қувватлаши воситасида жами олганда чет элда беш йил яшадим. Бунинг натижасида қўлёзмаларни излаш имконияти кўпайди. Хориж кутубхона ва музейларида юртимиз тарихи, маданияти ва адабиётига оид кўплаб қўлёзмалар мавжудлигига гувоҳ бўлдим. Жумладан, сафарлар натижаси ўлароқ, 2018 йили Алишер Навоийнинг дунё бўйлаб тарқаб кетган асарлари қўлёзмалари феҳрестини тузиш ғояси пайдо бўлди [Эркинов, 2018; Эркинов, 2022]. Чамамда, хорижда мен кўрган, эшитган ва бевосита танишиш имкониятига эга бўла олган қўлёзмалар денгиздан томчи бўлса керак. Бунга биз йили Ўзбекистонга оид хориждаги Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлигининг Ўзбекистон тарихи ва маданиятига оид хориждаги маданий бойликларни илмий-тадқиқ этиш бошқармаси томонидан Ўзбекистонга оид хориждаги қўлёзма асарлар реестрини тузиш жараёнида амин бўлдик [Ўзбекистонга оид хориждаги, Том I, 2020; Том II, 2022; Том III, 2022].

Айнан, Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларини излаш, топиш ва нусхаларини қўлга киритиш ҳам изланиш ва хорижий сафарлар натижаси ўлароқ амалга ошди [Эркинов, 2021]. Улардан айримларини қайд этамиз:

1. Алишер Навоий. “Оққуюнли мухлислар девони” (876/1471 йили кўчирилган) [Алишер Навоий. Оққуюнли мухлислар, 2021; ‘Alī Shīr Navā’ī, 2015].
2. Алишер Навоий. “Бадоеъ ул-бидоя”нинг Техрон нусхаси, (888/1483 й. кўчирилган).
3. Алишер Навоий. “Бадоеъ ул-бидоя”нинг Истанбул нусхаси (889/1484-1485 й. кўчирилган).
4. Алишер Навоий. “Султон Яқуб сайланмаси” (885/1480-81 й. кўчирилган) ва бошқалар [Эркинов, Жабборов, 2019].

Мана шундай маълумотларни аниқлаш жараёнида уларни тадқиқ этиш учун эндиликда Алишер Навоий қўлёзмалари бутунжаҳон феҳрестини яратиш, дунё бўйича Навоийнинг қанча қўлёзмаси маавжудлигини билиш зарурати ҳақида фикрларни билдирган эдик. Эндиликда

амалий ишларга ўтиш ва мазкур қўлёзмаларга доир маълумотларни тўплаш ва системалаштириш ватқи келди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистонга оид хориждаги маданий бойликларни тадқиқ этиш маркази томонидан 2019–2022 йилларда А-ВМ-2019-15 рақамли “Ўзбекистонга оид хорижда сақланаётган маданий бойликлар реестрини яратиш, нодир қўлёзма асарларнинг факсимилесини нашр этиш” мавзусидаги лойиҳа доирасида “Ўзбекистонга оид хориждаги қўлёзма асарлар реестри. Том I. Тошкент, 2020” китобини нашр этилганди [Ўзбекистонга оид хориждаги, Том I, 2020]. Унда юртимизда яшаб ўтган ўнлаб алломаларнинг хориждаги юзлаб қўлёзма асарлари рўйхати келтирилган. Ҳозирда мазкур реестрнинг иккинчи ва учинчи жилдлари чоп этилиш арафасида [Ўзбекистонга оид хориждаги, Том II, 2022; Том III, 2022]. Айни реестрлардаги маълумотлар каби Алишер Навоий асарларининг ҳам бутунжаҳон реестрини яратиш устида ишлаш керакли натижалар бериши мумкин. Шу кунга қадар дунё бўйича тарқалган Алишер Навоий барча қўлёзмалари тавсифланмаган ва уларга оид махсус феҳрест тузилмаган. Уни тузиш учун юқоридаги реестр жилдларидаги муайян маълумотлардан фойдаланиш ва уларни тўлдириб бориш зарур (Фурсатдан фойдаланиб, мазкур реестрни тайёрлаш ва Алишер Навоий қўлёзмаларини аниқлаш ва тавсиф этишда ҳамкорлик қилган, юқорида номи тилга олинган лойиҳа иштирокчилари – фалсафа фанлари доктори проф.Роик Баҳрдиров, тарих фанлари доктори Ўктам Султонов, тарих фанлари номзодлари Дилшод Расулов, Саидакбар Муҳаммадаминов, филология бўйича фалсафа фанлари доктори Ойсара Мадалиева, илмий ходимлар Санжар Гуломов, Ирода Қаюмова, Филипп Хуснутдинова, Комила Бековаларга миннатдорчилик билдираман.).

Қуйида хориждаги Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг бир қисмига оид маълумотларни келтирамиз. Мақсадимиз ҳозиргача мавжуд маълумотларни тўплаш ва улар билан илмий жамоатчиликни таништириб бориш. Шу муносабат билан Россия қўлёзма фондларида мавжуд бўлган Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг бир қисмини келтирамиз. Албатта мазкур рўйхат мукамаллика даъво қилмайди, балки Россиядаги Навоий қўлёзма асарларнинг муайян қисми ҳақида тасаввур беради. Турган гапки “Алишер Навоий қўлёзмалари бутунжаҳон феҳрести”и каби бир каталогни тузиш анча мураккаб иш. Шунга қарамай, мазкур мақола ва ундаги маълумотлар ва келажакда мана шундай каталог тузиш учун замин яратади. Иловадаги реестрни тузишда С.Л.Волин (1909–1943) ва Илья Зайцевларнинг Алишер Навоий қўлёзма асарларига оид каталогларидаги фикрларидан ҳам фойдаланилди [Волин, 1946; Рукописи Навои – Москва, 2021; Рукописи Навои – Казань, 2021].

Қуйида Россиянинг айрим фондларида сақланувчи Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларига доир баъзи маълумотлар реестр шаклида келтирилади. Реестрдаги маълумотлар хорижий каталог ва бошқа турли манбалардан олинди. Мазкур манбалардаги маълумотлар хорижда эканлиги ва уларнинг қай даражада тўғри эканлигини текшириш имкониятимиз чекланганлиги сабабли уларни олганимиз асл манбадагидек, яъни қандай шаклда келтирилган бўлса, шу кўринишда бердик. Масалан, Алишер Навоийнинг ҳар бир девони ўз номланишига эга ва бу номлар бизга яхши маълум. Аммо биз маълумот олган манбаларда баъзан Навоийнинг муайян девони қисқагина “Девон” сўзи остида келтириб қўя қолинган. Қўлёзма ҳақидаги маълумотни тайёрлаган шахс Навоий девонлари ва уларнинг номлари бўйича маълумоти етарлича бўлмагани сабабли уни шунчаки умумий тарздаги “Девон” тарзида келтириб қўя қолган, шекилли. Шу боис бундай номларни ўз туришида қолдирдик. Ўша девон сўзи остида Алишер Навоийнинг айнан қайси девони назарда тутилганлигини аниқлаш – келажакдаги иш.

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ
Давлат тарих музейининг ёзма манбалар бўлими
(Москва)

1. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили – 1292/1875-1876. 144 varaқ. Фонд 77, рўйхат 1. Инвентарь рақами № 224.
2. Алишер Навоий. Девон. 63 varaқ. Фонд 77, рўйхат 1. Инв. № 177.
3. Алишер Навоий. Девон. 169 varaқ. Фонд 77, рўйхат 1. Инв. № 232
4. Алишер Навоий. Девон. 259 varaқ. Фонд 77, рўйхат 1. Инв. № 268
5. Алишер Навоий. Девон. 147 varaқ. Фонд 77, рўйхат 1. Инв. № 279.

**Давлат Шарқ музейи
(Москва)**

6. Алишер Навоий. Терма девон. Кўчирилган йили – 1281/1864-1865. 187 varaқ. С 65, А-50. Инв. № 1515.

**Москва давлат халқаро муносабатлар институти
(Москва)**

7. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили – 1217/1802-1803. 207 varaқ. Инв. № 163.
8. Алишер Навоий. Хамса. Кўчирувчи – Муҳаммад Ҳасан ибн Муҳаммад Иймон. Кўчирилган санаси ва жойи – 22 сафар 1188/3 май 1774, Ёрқанд. 413 varaқ. Инв. № 99.

**Россия давлат кутубхонаси
(Москва)**

9. Алишер Навоий. Терма девон. 160 varaқ. Ф 185. Инв. № 47
10. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Кўчирилган йили – 1211/1796-1797. 245 varaқ. Фонд 180, III, узб. Инв. № 9.
11. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Кўчирувчи – Муҳаммад Латиф ибн Муҳаммад Шариф. Кўчирилган йили – 1238/1822-1823. 518 varaқ. Фонд 180. Инв. № 16.
12. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Кўчирилган йиллари – 1258-1259/1842-1843. 556 varaқ. Фонд 180. Инв. № 17

**Россия давлат тарихий жамоат кутубхонаси
(Москва)**

13. Алишер Навоий. Терма девон. Кўчирувчи – Мирзо Исматуллоҳ Самарқандий. Кўчирилган санаси – шаъбон 1309/март 1892. 252 varaқ. ОИК-455. Инв. № 62

**Россия миллий кутубхонаси
(Санкт-Петербург)**

14. Алишер Навоий. Арбаъин ҳадис. Кўчирилган йили – 944/1537-1538. 24 varaқ. Фонд 933. Инв. № 56.
15. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-васат. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 58 (2356-2926) varaқ. Инв. № Ханьков, 55/VIII.
16. Алишер Навоий. Вақфия. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499 й. 8 (1116-1186) varaқ. Инв. № Ханьков 55/V.
17. Алишер Навоий. Вақфия. Кўчирувчи – Султон Муҳаммад Хандон. Кўчирилган йили ва жойи – 934/1527-1528, Табриз. 5 (2006-204а) varaқ. Инв. № ТНС 56/III.
18. Алишер Навоий. Вақфия. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 9 (7146-722а) varaқ. Инв. № Дорн 558/XVII.
19. Алишер Навоий. Дебоча. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 4 (956-986) varaқ. Инв. № Ханьков 55/III.
20. Алишер Навоий. Дебоча. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 5 (3266-3306) varaқ. Инв. № Дорн 558/IX.

21. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йиллари – 926-937/1520-1530. 194 varaқ. Инв. № ТНС 58.
22. Алишер Навоий. Девон. Кўчирувчи – Султон Муҳаммад Хандон. Кўчирилган йили ва жойи – 934/1527-1528, Табриз. 192 (96-200а) varaқ. Инв. № ТНС 56/II.
23. Алишер Навоий. Девон. Кўчирувчи – Султон Муҳаммад Хандон. Кўчирилган санаси – 10 сафар 935/24 октябрь 1528. 192 varaқ. Инв. № ТНС 57.
24. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили – 1577. 192 varaқ. Фонд 933. Инв. № 57.
25. Алишер Навоий. Девон. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 256 (330б-586а) varaқ. Инв. № Дорн 558/Х.
26. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили – 1879. 118 varaқ. ФОНД 933. Инв. № 241.
27. Алишер Навоий. Девон. 225 varaқ. Инв. № Ханьков 54.
28. Алишер Навоий. Девон. 194 varaқ. Фонд 933. Инв. № 58.
29. Алишер Навоий. Девон. 55 varaқ. Инв. № ТНС 59.
30. Алишер Навоий. Девон. Кўчирувчи – Султон Муҳаммад Нур. 90 varaқ. Инв. № Дорн 563.
31. Алишер Навоий. Илк Девон. Кўчирувчи – Султон Али Машҳадий. Кўчирилган йили – 870/1465-1466. 143 varaқ. Инв. № Дорн 564.
32. Алишер Навоий. Куллиёт. Кўчирилган йили – 1241/1825-1826. 399 varaқ. Фонд 933. Инв. № 7.
33. Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 36 (294б-329б) varaқ. Инв. № Ханьков 55/IX.
34. Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. Кўчирилган йили ва жойи – 928/1521-1522, Шохрухия. 41 (132б-172а) varaқ. Инв. № Дорн 559/V.
35. Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 39 (119б-157б) varaқ. Инв. № Дорн 558/V.
36. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 36 (1б-36а) varaқ. Инв. № Ханьков 55/I.
37. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 39 (287б-325б) varaқ. Инв. № Дорн 558/VIII.
38. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Кўчирилган йили – 1272/1855-1856. 215 varaқ. ФОНД 933. Инв. № 215.
39. Алишер Навоий. Мажмуа. 199 varaқ. Фонд 933. Инв. № 12.
40. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Кўчирилган йили – 1520. 38 varaқ. Инв. № Дорн 553.
41. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 27 (587б-613б) varaқ. Инв. № Дорн 558/XI.
42. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-кулуб. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 26 (669б-694а) varaқ. Инв. № Дорн 558/XIV.
43. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-кулуб. Кўчирилган йили – 1831. 119 varaқ. ФОНД 933. Инв. № 99.
44. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-кулуб. 89 (154б-243б) varaқ. Фонд 933. Инв. № 236/2.
45. Алишер Навоий. Муншаот. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 12 (99б-110б) varaқ. Инв. № Ханьков 55/IV.
46. Алишер Навоий. Муншаот. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 14 (655б-668а) varaқ. Инв. № Дорн 558/XIII.

47. Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 57 (1786-2346) varaқ. Инв. № Ханьков 55/VII.
48. Алишер Навоий. Назм ул-жавоҳир. Кўчирилган йили ва жойи – 928/1521-1522, Шоҳрухия. 15 (46-186) varaқ. Инв. № Дорн 559/II.
49. Алишер Навоий. Назм ул-жавоҳир. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 10 (36-126) varaқ. Инв. № Дорн 558/II.
50. Алишер Навоий. Рисолаи муаммо. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 4 (7106-7136) varaқ. Инв. № Дорн 558/XVI.
51. Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 49 (4016-449а) varaқ. Инв. № Ханьков 55/X.
52. Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 52 (1586-2096) varaқ. Инв. № Дорн 558/VI.
53. Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. 145 (46-1496) varaқ. Фонд 933. Инв. № 236/1.
54. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 71 (3786-448а) varaқ. Инв. № Ханьков 55/XI.
55. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 77 (2106-286а) varaқ. Инв. № Дорн 558/VII.
56. Алишер Навоий. Тарих. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 41 (6146-6546) varaқ. Инв. № Дорн 558/XII.
57. Алишер Навоий. Фавойид ул-кибар. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 62 (4496-510а) varaқ. Инв. № Ханьков 55/XII.
58. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 58 (376-946) varaқ. Инв. № Ханьков 55/II.
59. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 928/1521-1522, Шоҳрухия. 66 (666-131а) varaқ. Инв. № Дорн 559/IV
60. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 63 (566-118а) varaқ. Инв. № Дорн 558/IV.
61. Алишер Навоий. Хамса. Кўчирувчи – Султон Али Машҳадий. Кўчирилган йили – 898/1492-1493. 325 varaқ. Инв. № Дорн 560.
62. Алишер Навоий. Хамса. Кўчирилган йиллари – 1263-1266/1847-1849. 289 varaқ. Фонд 933. Инв. № 213.
63. Алишер Навоий. Хамса. Кўчирилган йиллари – 1267-1278/1850-1861. 296 varaқ. Фонд 933. Инв. № 10.
64. Алишер Навоий. Хамса. 297 varaқ. Фонд 933. Инв. № 11.
65. 618. Алишер Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 15 (6956-709а) varaқ. Инв. № Дорн 558/XV.
66. Алишер Навоий. Чаҳор Девон. Кўчирилган йили – 1281/1864-1865. 521 varaқ. Фонд 933. Инв. № 9.
67. Алишер Навоий. Чаҳор девон. 470 varaқ. Фонд 933. Инв. № 8.
68. Алишер Навоий. Чихил ҳадис. Кўчирилган йили ва жойи – 928/1521-1522, Шоҳрухия. 3 (16-36) varaқ. Инв. № Дорн 559/I.
69. Алишер Навоий. Чихил ҳадис. Кўчирувчи – Султон Муҳаммад Хандон. Кўчирилган йили ва жойи – 934/1527-1528, Табриз. 8 (16-86) varaқ. Инв. № ТНС 56/I.

70. Алишер Навоий. Чихил ҳадис. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 3 (16-3а) varaқ. Инв. № Дорн 558/І.
71. Алишер Навоий. Ғазалиёт. Кўчирилган йили – 1267/1850-1851. 55 varaқ. Фонд 933. Инв. № 59.
72. Алишер Навоий. Ғаройиб ус-сиғар. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 59 (1196-1776) varaқ. Инв. № Ханьков 55/VI.
73. Алишер Навоий. Ғаройиб ус-сиғар. 235 varaқ. Инв. № Дорн 561.
74. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган санаси – 22 зул-ҳижжа 904/31 июль 1499. 40 (5116-550а) varaқ. Инв. № Ханьков 55/XIII.
75. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 928/1521–1522, Шоҳрухия. 47 (196-65а) varaқ. Инв. № Дорн 559/III.
76. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирувчи – Назар Али Файзий. Кўчирилган йиллари ва жойи – 1001-1004/1592-1596, Қизил Оғоч (Озарбайжон). 43 (136-556) varaқ. Инв. № Дорн 558/III.
77. Алишер Навоий. Ҳафт пайкар. Кўчирилган йили ва жойи – 928/1521-1522, Шоҳрухия. 55 (1736-2276) varaқ. Инв. № Дорн 559/VI

**Россия Фанлар академияси Шарқ қўлёмалари институти
(Санкт-Петербург)**

78. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-бидоя. Кўчирилган вақти – XVI аср бошлари. Инв. № Б 2471.
79. Алишер Навоий. Вақфия. Инв. № Д 18.
80. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XVI аср, Ўрта Осиё. Фронтиспис ва 4 та миниатюра ишланган. 244 varaқ. Инв. № В 2471.
81. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1001/1592-1593, Эрон. 69 (1286-1966) varaқ. Инв. № В 278.
82. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – тахм.1017/1608-1609, Ўрта Осиё. 46 (16-466) varaқ. Инв. № В 279.
83. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили – тахм. 1199/1784-1785. 1 (348 аб) varaқ. Инв. № Е 12.
84. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1199/1784-1785, Ўрта Осиё. 224 varaқ. Инв. № С 138.
85. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1214/1799-1800, Ўрта Осиё. 24 (129а-152а) varaқ. Инв. № С 1630.
86. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1233/1817-1818, Ўрта Осиё. 398 (246-421а) varaқ. Инв. № D 18.
87. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1239/1823-1824, Ўрта Осиё. 169 varaқ. Инв. № С 141.
88. Алишер Навоий. Девон. Кўчирувчи – Ал-Ибод Муҳаммад шайх Тошкандий. Кўчирилган йили ва жойи – 1264-1265/1847-1849, Ўрта Осиё. 416 varaқ. Инв. № С 2431.
89. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1290/1873-1874, Тошкент. 268 varaқ. Инв. № С 143.
90. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – 1302/1884-1885, Ўрта Осиё. 174 varaқ. Инв. № С 2329.
91. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XVII аср, Ўрта Осиё. 152 varaқ. Инв. № С 142.
92. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XVIII аср, Ўрта Осиё. 145 varaқ. Инв. № В 1192.
93. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XVIII аср, Ўрта Осиё. 80 varaқ. Инв. № В 1986.
94. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XVIII аср охири – XIX аср боши, Ўрта Осиё. 31 (56-35а) varaқ. Инв. № А 503.

95. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган йили ва жойи – тахм. 1220/1805-1806. 95 (16-95б) varaқ. Инв. № В 266.
96. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти – XIX аср боши. 119 varaқ. Инв. № В 4472.
97. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XIX аср боши, Ўрта Осиё. 155 varaқ. Инв. № С 137.
98. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XIX аср, Ўрта Осиё. 75 varaқ. Инв. № В 280.
99. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XIX аср, Ўрта Осиё. 110 varaқ. Инв. № В 1193.
100. Алишер Навоий. Девон. Кўчирилган вақти ва жойи – XIX аср, Шарқий Туркистон. 239 varaқ. Инв. № С 864.
101. Алишер Навоий. Девон. Кўчирувчи – Усомиддин. Кўчирилган вақти ва жойи – XIX аср, Ўрта Осиё. 321 varaқ. Инв. № С 1772.
102. Алишер Навоий. Девони Навоий. Кўчирилган йили ва жойи – 1849, Хива. Кўчирувчи – Раҳимниёз. Инв. № С 2422/III (С 1281).
103. Алишер Навоий. Куллиёти Навоий. Кўчирилган йили – 1804. Инв. № Э 1.
104. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Кўчирилган йили ва жойи – 1811, Қўқон. Инв. № Б 2378.
105. Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Кўчирилган вақти ва жойи – XIX аср ўртаси, Қўқон. Инв. № Б 282.
106. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 1133/1720-1721 йилдан кейин, Ўрта Осиё. 36 (1906-225б) varaқ. Инв. № D 720.
107. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 1200/1785-1786 йилдан аввал, Ўрта Осиё. 74 (98б-171а) varaқ. Инв. № D 17.
108. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирувчи – Авазберди ибн Тилов Муҳаммад Бешариқий. Кўчирилган йили ва жойи – 1219-1240/1805-1825, Ўрта Осиё. 48 (35б-82а) varaқ. Инв. № Е 1.
109. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 1244/1828-1829 йилдан кейин, Ўрта Осиё. 65 (181б-245а) varaқ. Инв. № D 719.
110. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 1253/1837-1838, Ўрта Осиё. 54 (78б-131а) varaқ. Инв. № D 190.
111. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган даври ва жойи – XIX асрнинг 1-ярми, Ўрта Осиё. 80 (62б-141б) varaқ. Инв. № D 15.
112. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 1308/1890-1891, Ўрта Осиё. 64 (44б-107б) varaқ. Инв. № Е 21.
113. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Кўчирилган йили ва жойи – 1314/1896-1897 йилдан аввал, Ўрта Осиё. 67 (50б-116а) varaқ. Инв. № D 391.
114. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган даври ва жойи – XVI аср, Туркия. 124 varaқ. Инв. № А 490.
115. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган даври ва жойи – XIX аср, Ўрта Осиё. 56 (1б-56а) varaқ. Инв. № D 16.
116. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1133/1720-1721 йилдан аввал, Ўрта Осиё. 40 (1б-40б) varaқ. Инв. № D 720.
117. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1200/1785-1786 йилдан аввал, Ўрта Осиё. 51 (1б-51б) varaқ. Инв. № D 17.
118. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1244/1828-1829, Ўрта Осиё. 51 (1б-51а) varaқ. Инв. № D 719.
119. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирувчи – Авазберди ибн Тилов Муҳаммад Бешариқий. Кўчирилган йили ва жойи – 1219-1240/1805-1825, Ўрта Осиё. 33 (2б-34б) varaқ. Инв. № Е 1.
120. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1199/1784-1785, Эрон. 51 (1б-51б) varaқ. Инв. № Е 12.
121. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1253/1837-1838, Ўрта Осиё. 39 (37б-75а) varaқ. Инв. № D 190.

122. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1269/1852-1853, Шарқий Туркистон. 162 (16-1626) varaқ. Инв. № С 136.
123. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган даври ва жойи – XIX аср биринчи ярми, Ўрта Осиё. 56 (16-566) varaқ. Инв. № D 15.
124. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1308/1890-1891 йилдан аввал, Ўрта Осиё. 43 (16-436) varaқ. Инв. № E 21.
125. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Кўчирилган йили ва жойи – 1314/1896-1897 йилдан аввал, Ўрта Осиё. 49 (26-50a) varaқ. Инв. № D 391.

**Қозон Федерал университети Н.И.Лобачевский номли илмий кутубхонаси қўлёзмалар
ва нодир китоблар бўлими
(Қозон)**

126. Алишер Навоий. Муаммои Мир Али Шир. Форс тилида. Кўчирилган йили – 944/1537-1538. 28 (3-30) varaқ. Инв. № Ф-177/1.
127. Алишер Навоий. Тарихи анбиё ва ҳукамо ва мулуки Ажам. Форс тилида. Таржимон – Солиҳий. Кўчирилган вақти – XVII аср. 63 varaқ. Инв. № Ф-519 (5661).
128. Алишер Навоий. Девон. 244 varaқ. Инв. № Т-2265.
129. Алишер Навоий. Илк Девон. Кўчирувчи – Маҳмуд. Кўчирилган санаси ва жойи – 6 Раби II 976 /8 октябрь 1568, Ҳирот. 122 varaқ. Инв. № Т-1742.
130. Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. 39 (1296-1676) varaқ. Инв. № Т-2157.
131. Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. 53 (1686-2206) varaқ. Инв. № Т-2157.
132. Алишер Навоий. Садди Искандарий (2216-3126) varaқ. Инв. № Т-2157.
133. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин Хамса. 76 (536-1286) varaқ. Инв. № Т-2157.
134. Алишер Навоий. Хамса. 312 varaқ. Инв. № Т-2157.
135. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. 52 (16-526) varaқ. Инв. № Т-2157.
136. Алишер Навоий. [Шеърлар]. 1 varaқ. Инв. № Т-4176

**Татаристон Республикаси Миллий кутубхонаси
(Қозон)**

137. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. Кўчирилган жойи – Ўрта Осиё. 101 (136-1136) varaқ. Инв. № 2522/2 т.

**Татаристон Республикаси Миллий архиви
(Қозон)**

138. Алишер Навоий. Навоий. Девон. Кўчирувчи – Яъқубхожа ибн Иброҳимхожа Хивақий. Кўчирилган йили – 1265/1848-1849. 215 varaқ. Фонд 10, рўйхат 7, Инв. № 30.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Алишер Навоий. Оққуюнли мухлислар девони (1471 йил): табдил ва факсимил матн. Нашрга тайёрловчилар А.Эркинов, Р.Жабборов. – Тошкент: Donishmand ziyosi, 2021.
2. Ўзбекистонга оид хориждаги қўлёзма асарлар реестри/ The Register of Manuscripts Located overseas concerning Uzbekistan's Cultural Heritage/ Реестр зарубежных рукописей, относящихся к Узбекистану. Том I. Нашрга тайёрловчилар Р.Баҳодиров, А.Эркинов ва бошқалар. Тошкент: Nashriyot uyi "TASVIR", 2020.
3. Ўзбекистонга оид хориждаги қўлёзма асарлар реестри/ The Register of Manuscripts Located overseas concerning Uzbekistan's Cultural Heritage/ Реестр зарубежных рукописей, относящихся к Узбекистану. Том II. Нашрга тайёрловчилар Р.Баҳодиров, А.Эркинов ва бошқалар. Тошкент, 2022 (нашрда).
4. Ўзбекистонга оид хориждаги қўлёзма асарлар реестри/ The Register of Manuscripts Located overseas concerning Uzbekistan's Cultural Heritage/ Реестр зарубежных рукописей,

- относящихся к Узбекистану. Том III. Нашрга тайёрловчилар Р.Баходиров, А.Эркинов ва бошқалар. Тошкент, 2022 (нашрда).
5. Эркинов А. “Алишер Навоий девонларининг аниқланган янги нусхалари (2010–2021 йиллар)” // “Алишер Навоий ва Қўқон адабий муҳити” мавзусидаги халқаро илмий анжуман материаллари (21-22 май, 2021 йил). – Қўқон. 2021. – Б. 202-211.
 6. Эркинов А. “Алишер Навоий қўлёзмалари бутунжаҳон феҳрести” // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2018 йил, 9 февраль, 7-сон. – Б. 1, 4;
 7. Эркинов А. “Алишер Навоий қўлёзмалари бутунжаҳон феҳрестини яратиш масаласи” // Alisher Navoiy. Xalqaro jurnal. 2022 йил, 1-қисм. – Б.29-35.
 8. Эркинов А., Жабборов Р. “Навоий шеърлари “Султон Яъқуб сайланмаси”да” // “Алишер Навоий ва XXI аср” мавзусидаги халқаро илмий-назарий анжумани материаллари. – Тошкент: Navoiy universiteti, 2019. – Б. 36-41.
 9. ‘Alī Shīr Navā’ī. Dīvān of the Aq qoyunlu Admirers (1471). A.Erkinov (ed.). – Tokyo: Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2015.
 10. Волин С.Л. “Описание рукописей произведений Навои в ленинградских собраниях” // Алишер Наваи. Под ред. К.Боровкова. Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1946. С. 203-235.
 11. Рукописи Алишера Навои в собраниях Казани. Каталог к 580-летию великого поэта. Автор-составитель И.Зайцев. – Москва–Казань: Юлис, 2021.
 12. Рукописи и литографированные издания произведений Алишера Навои в московских собраниях. Автор-составитель И.В.Зайцев. – Москва: Центр книги Рудомино, 2016.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000